

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДОЛЬНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ**

**ORGANIZATION OF PROTECTION OF ELEMENTS OF LONGITUDINAL
REACTIVE POWER COMPENSATION IN HIGH-VOLTAGE POWER
LINES**

ДУДНИК АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

ШОСТА АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

ГОЛОВИНОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

КОБЗИСТЫЙ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

ШОСТА МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ,

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ».

DUDNIK ANDREY MIKHAILOVICH,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

SHOSTA ANDREY NIKOLAEVICH,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

GOLOVINOV VALENTIN VASILYEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

KOBZISTY OLEG VALENTINOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

SHOSTA MAXIM NIKOLAEVICH,

Azov-Black Sea Engineering Institute.

В статье рассматриваются особенности конструктивной организации защиты конденсаторов для продольной компенсации реактивной мощности для высоковольтных линий электропередач. Выявлены положительные эффекты последовательного включения конденсаторов. Охарактеризован принцип увеличения пропускной способности после установки устройства последовательной компенсации. Представлены разновидности схем организации включения последовательных конденсаторов в линию электропередач. Обоснована необходимость введения в схемы байпасного выключателя, выполняющего задачу по быстрому отключению при определённых условиях конденсаторной батареи и варистора, предотвращая при этом перегрев и разрушение варистора, а также защищая батарею конденсаторов от перенапряжения.

The article discusses the features of the constructive organization of capacitor protection for longitudinal reactive power compensation for high-voltage power lines. The positive effects of sequential switching on of capacitors are revealed. The principle of increasing bandwidth after installing a sequential compensation device is characterized. The types of schemes for organizing the inclusion of serial capacitors in a power line are presented. The necessity of introducing a bypass switch into the circuits is justified, which performs the task of quickly disconnecting the capacitor bank and varistor under certain conditions, while preventing overheating and destruction of the varistor, as well as protecting the capacitor bank from overvoltage.

Ключевые слова: продольная компенсация, высоковольтная линия, металлооксидный варистор, конденсаторная батарея, схемы защиты.

Key words: longitudinal compensation, high voltage line, metal oxide varistor, capacitor bank, protection circuits.

В высоковольтной электроэнергетике последовательные конденсаторы применяются для более эффективного использования линий электропередач. Расширение объемов выработки электроэнергии, передачи и распределения, в дополнение к большим расстояниям и мощным электростанциям, привело к росту требований, предъявляемых к экономичности и надежности работы систем передач. Требование увеличения передачи активной мощности означает либо увеличение числа линий электропередач, либо применение таких технических решений, которые могут без строительства новых линий обеспечить передачу большей мощности. В этом случае последовательная компенсация является экономически выгодным методом улучшения пропускной способности линий электропередач [1].

Продольная или последовательная компенсация реактивной мощности используется на линиях электропередачи для повышения пропускной способности системы электроснабжения, что обеспечивается улучшением электрических параметров линии и снижением потерь, а это, в свою очередь, способствует стабильной пропускной способности по сети передачи высокочастотных данных через высоковольтные длинные линии крупных энергосистем [2; 3].

В целом, последовательное включение конденсаторов приводит к следующим положительным моментам:

1. Увеличивается пропускная способность линий электропередач.
2. Улучшается стабильность работы системы электроснабжения.
3. Снижаются потери в электрических сетях и системах.
4. Повышается качество напряжения электрической сети.
5. Оптимизируется поток электроэнергии между параллельными линиями электропередач.

Стоимость последовательной конденсаторной установки в среднем составляет 10% от стоимости расходов на новую линию электропередачи. При этом срок окупаемости инвестиций в серийную конденсаторную установку может составлять несколько лет [4].

Современные схемы последовательного подключения конденсаторов используются для компенсации индуктивности в линиях передачи электроэнергии. Последовательные конденсаторы позволяют увеличить пропускную способность и стабильность линий электропередач. Кроме того, последовательные конденсаторы можно использовать для разделения нагрузки между параллельными линиями.

Принцип увеличения пропускной способности после установки устройства последовательной компенсации основан на следующих моментах. Так статическая и стабильная мощность передачи высоковольтной линии электропередачи может быть выражена следующей формулой [1]:

$$P = \frac{U_1 U_2}{X_L} \sin\beta,$$

где U_1, U_2 – напряжения в начале и в конце линии; $\sin\beta$ – разность фазовых углов напряжения в начале и в конце линии; X_L – полное сопротивление линии; $U_1 U_2 / X_L$ – предельная мощность передачи линии (предел статической стабильности).

Когда в линии установлены последовательные компенсационные конденсаторы, мощность передачи линии можно увеличить и она будет уже составлять:

$$P = \frac{U_1 U_2}{X_L - X_C} \sin\beta.$$

Оценка изменения мощности в конце линии при последовательном соединении конденсаторной цепи проводится с помощью показателя – степень компенсации: $K_C = X_C / X_L$. При известных параметрах линии и величине компенсации можно оценить и величину ожидаемого повышения пропускной способности линии электропередачи [3]. Степень компенсации и параметры линии связаны соотношением, которое определяет требуемое значение ёмкости конденсаторных батарей [5]

$$\frac{X_L}{X_L - X_C} = \frac{1}{1 - K_C}.$$

В настоящее время используются следующие схемы организации включения последовательных конденсаторов в линию электропередач:

- 1) Схема с одним разрядником.
- 2) Схема с металлооксидным варистором (MOV).
- 3) Последовательные конденсаторы с тиристорным управлением (TCSC).

Схема с одним разрядником (Рис. 1) является на сегодняшний день основной схемой с последовательной конденсаторной установкой [6], которая не отличается сложностью и может быть применена в случаях, когда предусмотрена только одна линия передачи.

Рис. 1. Однолинейная схема последовательной конденсаторной установки с защитой при помощи искрового разрядника

Более совершенная схема применяется в тех случаях, когда имеются две или более па-

раллельных линий, обычно применяется схема с металлооксидным варистором MOV (*RU1* на Рис. 2), в состав которой также входят главный и вспомогательный (шунтирующий) искровые промежутки, демпфирующий участок, байпасный выключатель, изоляционная платформа, элементы защиты и управления. В состав демпфирующего участка входит воздушный сердечник и реактор с параллельно включенным демпфирующим резистором. Последовательно с резистором подключен небольшой искровой разрядник, который включает резистор в цепь только во время разряда конденсаторной установки, снижая таким образом до минимума потери при байпасе конденсаторной установки.

В случае аварийной ситуации на линии электропередач ток короткого замыкания, протекая через последовательную конденсаторную батарею, поднимает эффективное напряжение на конденсаторе до значений, превышающих номинальное напряжение линии, что приводит к выходу из строя конденсаторных батарей. Поэтому следует принимать соответствующие меры для ограничения напряжения на конденсаторной батарее [7].

Рис. 2. Однолинейная схема для последовательной конденсаторной установки с MOV-защитой

Функционально работа резистора MOV состоит не только в ограничении возникающего на батарее конденсаторов перенапряжения, но и в их защите. При появлении перенапряжения резистор MOV поглотит всю энергию и будет защищать батарею конденсаторов, а также ограничивать напряжение на ней до разрыва разрядного промежутка, который также играет значимую роль в ограничении перенапряжения. Как только перенапряжение исчезнет, конденсаторная батарея подключится автоматически. После разрыва разрядного промежутка в течение 1 мс варистор и батарея конденсаторов шунтируются, так что варистор больше не поглощает энергию, а напряжение на обоих концах батареи конденсаторов становится близкой к нулю.

Кроме того, на практике рассматривается применение двух типов конденсаторов – с внешним предохранителем и внутренним. Конденсатор с внутренним расположением предохранителя может включать в себя до 320 конденсаторных блоков на каждую фазную батарею. Сам конденсатор представляет собой масляный полнопеночный конденсатор с высокой расчетной напряженностью электрического поля 170 В/мкм. Устанавливаемый снаружи блока внешний предохранитель имеет расчётный ток, который обычно в 1,5 раза превышает номинальный ток защищаемого конденсатора.

Вводимый в схему байпасный выключатель выполняет задачу по быстрому отключе-

нию при определённых условиях конденсаторной батареи и варистора MOV, предотвращая не только перегрев и разрушение варистора, но и защищая батарею конденсаторов от перенапряжения.

Характерный для перенапряжения колебательный процесс из-за слабой сети может иметь при определённых условиях большую длительность, что может привести к выходу из строя варистора MOV. Для усиления эффекта демпфирования колебаний на линии может применяться схема с тиристорным управлением дополнительной демпфирующей реакторной цепочкой, как показано на Рис. 3.

Рис. 3. Однолинейная схема для последовательной конденсаторной установки с тиристорным управлением

В заключение следует отметить, что в линиях сверхвысокого напряжения ещё недостаточно полно используются устройства последовательной компенсации, также не наработан опыт эксплуатации и технического обслуживания, а применение в большинстве случаев режима неполноценной или частичной управляемой последовательной компенсации приводит к такой ситуации, при которой более выгодно устранять колебания напряжения в сети после отказа системы. При установке конденсаторного устройства последовательной компенсации достигается стабилизация пропускной способности длинных линий высокого напряжения, при этом улучшается распределение нагрузки между параллельными линиями, уменьшаются потери в линии и эффективно улучшается качество напряжения. Устройство последовательной компенсации в настоящее время эффективно эксплуатируется и контролируется, и его практическое использование имеет очевидный экономический смысл.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Г.Н. Передача электрической энергии. 2-е изд. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 412с.
2. Элчиева М.С., Карыбекова Б.К., Шумкаров М. Повышение пропускной способности воздушной линии электропередач с помощью устройства продольной компенсации // ReFocus. 2023. №1. С. 235-240.
3. Побуль Г.Х. Повышение пропускной способности распределительных сетей высокого

напряжения с применением продольно-емкостной компенсации. М.: Энергия, 1977. 63 с.

4. Поспелов Г.Е. Эффективность компенсирующих устройств для управления параметрами и режимами электрических сетей и их регулирования // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2007. №4. С. 5-13.

5. Железко Ю.С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии. М.: Энергоатомиздат, 1985. 224 с.

6. Кочкин В.И., Нечаев О.П. Применение статических компенсаторов реактивной мощности в электрических сетях энергосистем предприятий. М.: Изд.-во НЦ ЭНАС, 2000. 248 с.

7. Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ / Утв. Департ. стратегии развития и научно-техн. политики РАО "ЕЭС России" 30.09.99 г., 1999. 36 с. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200080313>.

© Дудник А.М., Шоста А.Н., Головинов В.В.,
Кобзистый О.В., Шоста М.Н., 2024.